

УДК 635.21

Урожайность новых сортов картофеля уральской селекции в зависимости от приемов агротехники в условиях 2023 года

А.К. Горбунов, кандидат с.-х. наук

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Резюме. В контрастных условиях 2023 года (засуха в июле и чрезмерное увлажнение в августе) урожайность клубней картофеля в значительной степени зависело от густоты посадки (вклад фактора – 41 %), уровня минерального питания (34 %) и сорта (11 %). Срок и глубина посадки оказывали достоверное, но заметно меньшее влияние на этот показатель (3,3 и 6,6 % соответственно).

Ключевые слова: картофель, сорт, урожайность, срок посадки, густота посадки, глубина посадки, уровень минерального питания.

Productivity of new Ural potato varieties depending on agricultural practices in 2023 conditions

A.K. Gorbunov, candidate of agricultural sciences

“Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences”. 112a Belinskiy Str., 620142, Ekaterinburg, Russia.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Summary. Under the contrasting conditions of 2023 (drought in July and excessive moisture in August), the yield of potato tubers largely depended on planting density (factor contribution – 41%), the level of mineral nutrition (34%) and variety (11%). The timing and depth of planting had a significant, but noticeably smaller effect on this indicator (3.3 and 6.6%, respectively).

Keywords: potatoes, variety, yield, planting date, planting density, planting depth, level of mineral nutrition.

Введение. Картофель (*Solanum tuberosum* L.) относится к числу важнейших сельскохозяйственных культур, возделываемых на Южном Урале [1-2]. По выходу сухого вещества с единицы площади эта культура втрое превосходит возможности зерновых культур [3]. Агроклиматические условия региона дают возможность получать в благоприятные годы урожайность клубней до 80 тонн с 1 гектара [4]. В то же время Южный Урал, относящийся к

зоне рискованного земледелия, часто подвержен воздействию засухи, дефицита осадков, повышенных температур воздуха и почвы, суховеев, поздних весенних и ранних осенних заморозков [5-6]. Стабилизация отрасли картофелеводства возможна на базе сохранения и преумножения почвенного плодородия за счет использования органических удобрений, промежуточных культур и сидератов [7-9]. Важным параметром повышения продуктивности картофеля в условиях широкой вариации стресс-факторов является возделывание адаптивных сортов, отличающихся высокой экологической пластичностью и стабильностью урожая [10-12], использование здорового посадочного материала [13-14] и сортовых технологий возделывания, учитывающих сортовую реакцию на применение агротехнических приемов [15-17].

Цель исследований – изучить влияние агротехнических приемов на урожайность новых сортов картофеля уральской селекции в лесостепной зоне Челябинской области.

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на базе ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в 2023 году. Объектом исследований служили новые сорта картофеля уральской селекции.

Схема опыта. Фактор А – срок посадки: 1. 5 мая (ранний); 2. 17 мая (оптимальный); 3. 25 мая (поздний). **Фактор В – глубина посадки:** 1. 5-6 см (мелкая); 2. 10-12 см (глубокая). **Фактор С – сорт:** 1. Арго; 2. Шах; 3. Багира; 4. Амулет; 5. Сапфир. **Фактор D – густота (схема) посадки:** 1. 49 тыс. клубней на 1 га (75x27 см); 2. 70 тыс. клубней на 1 га (75x19 см). **Фактор Е – уровень питания:** 1. Без удобрений (контроль); 2. Минеральные удобрения в расчете на урожайность 40 т/га ($N_{98}P_{119}K_{107}$); 3. Минеральные удобрения в расчете на урожай 60 т/га ($N_{240}P_{252}K_{267}$).

Картофель выращивали в четырехпольном зернопропашном севообороте после чистого черного пара. Почва – чернозем выщелоченный среднесуглинистый, характеризующийся среднекислой реакцией солевой вытяжки почвенного раствора, низким содержанием минерального азота ($NO_3 + NH_4$), низким

содержанием подвижного фосфора (по Чирикову) и высоким содержанием обменного калия (по Чирикову).

При закладке опытов и проведении исследований руководствовались классическими методиками [18-19]. Минеральные удобрения вносили весной перед посадкой картофеля. Уборка картофеля 5-15 сентября. Учет урожая весовой. Учетная площадь делянки – 27 м². Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Повторность опытов 4-кратная.

Вегетационный период (май – август) 2023 г. отличался неравномерным увлажнением. Май и июль оказались засушливыми (ГТК= 0,24 и 0,23 соответственно), в июне количество осадков и температурный режим были близки к норме (ГТК = 1,17), тогда как август был чрезмерно влажным (ГТК = 4,45) (таблица 1).

Таблица 1 – Метеорологические условия 2023 года

Показатели		Май	Июнь	Июль	Август	За вегетацию
Температура, °С	2023 г.	15,8	17,3	22,5	17,4	18,3
	норма	13,0	17,9	19,5	17,3	16,9
Сумма осадков, мм	2023 г.	11,4	63,3	16,3	240,7	331,7
	норма	45	63	82	59	249
ГТК	2023 г.	0,24	1,22	0,23	4,45	1,47
	норма	1,12	1,17	1,36	1,10	1,20

Примечание. Норма – среднее за базовый период 1991-2020 гг.

Результаты. Урожайность картофеля в контрастных условиях 2023 года значительной мере зависело от густоты посадки (вклад фактора – 41 %), уровня минерального питания (34 %) и генотипа (11 %). Срок посадки и глубина заделки семенного материала оказывали достоверное, но заметно меньшее влияние, определяя соответственно 3,3 и 6,6 % вариации этого показателя.

Внесение минеральных удобрений в расчете на планируемую урожайность 40 т/га (N₉₈P₁₁₉K₁₀₇) обеспечило повышение продуктивности сорта Шах в среднем на 15,0 т/га или на 53,6 % (рис. 1), Амулет – 13,7 т/га или на 55,1 % (рис. 2), Багира – на 13,6 или на 53,7 % по сравнению с контролем (рис. 3).

Несколько меньше прибавки урожая были у сортов Сапфир – 11,0 т/га или 38,8 % (рис. 4) и Арго – 10,8 т/га или 48,4 % к контролю (рис. 5).

0 – без удобрений; 1 – минеральные удобрения в расчете на урожай 40 т/га (N₉₈P₁₁₉K₁₀₇); 2 – минеральные удобрения в расчете на урожай 60 т/га (N₂₄₀P₂₅₂K₂₆₇)

Рисунок 1 – Урожайность картофеля сорта Шах в 2023 году, т/га

0 – без удобрений; 1 – минеральные удобрения в расчете на урожай 40 т/га (N₉₈P₁₁₉K₁₀₇); 2 – минеральные удобрения в расчете на урожай 60 т/га (N₂₄₀P₂₅₂K₂₆₇)

Рисунок 2 – Урожайность картофеля сорта Амулет в 2023 году, т/га

0 – без удобрений; 1 – минеральные удобрения в расчете на урожай 40 т/га (N₉₈P₁₁₉K₁₀₇); 2 – минеральные удобрения в расчете на урожай 60 т/га (N₂₄₀P₂₅₂K₂₆₇)

Рисунок 3 – Урожайность картофеля сорта Багира в 2023 году, т/га

0 – без удобрений; 1 – минеральные удобрения в расчете на урожай 40 т/га (N₉₈P₁₁₉K₁₀₇); 2 – минеральные удобрения в расчете на урожай 60 т/га (N₂₄₀P₂₅₂K₂₆₇)

Рисунок 4 – Урожайность картофеля сорта Сапфир в 2023 году, т/га

0 – без удобрений; 1 – минеральные удобрения в расчете на урожай 40 т/га (N₉₈P₁₁₉K₁₀₇); 2 – минеральные удобрения в расчете на урожай 60 т/га (N₂₄₀P₂₅₂K₂₆₇)

Рисунок 5 – Урожайность картофеля сорта Арго в 2023 году, т/га

Внесение удобрений в расчете на урожайность 60 т/га (N₂₄₀P₂₅₂K₂₆₇) увеличило урожайность клубней сорта Шах в среднем на 26,8 т/га или в 1,96 раза по сравнению с контролем (без удобрений). Высокой отзывчивостью на внесение повышенных норм удобрений отличался сорт Арго, прибавка урожая которого составила в среднем 23,9 т/га или 106,9 % по отношению к контролю. У сорта Амулет удобрения в дозе N₂₄₀P₂₅₂K₂₆₇ увеличивали урожайность клубней в среднем на 21,8 т/га, у сорта Багира – на 22,9 т/га, а у сорта Сапфир – на 22,9 т/га (соответственно на 87,6 %, 90,7 и 80,5 %) по сравнению с неудобренным контролем.

Среднеранний сорт картофеля Шах, устойчивый к золотистой картофельной нематоды [20-21], обеспечивал планируемый уровень урожайности клубней 60 т/га в условиях 2023 г. во всех вариантах загущенной посадки (75x19 см) – от 63,0 до 69,0 т/га. Максимальная продуктивность сорта Шах отмечалась в варианте второго срока посадки на глубину 5-6 см.

Экологически пластичный сорт Сапфир среднеспелого срока созревания челябинской селекции [22] формировал наибольший урожай клубней в варианте загущенной посадки в первой декаде мая с глубокой заделкой семенного материала – 70 т/га. Кроме того, планируемая урожайность 60 т/га достигалась этим сортом при загущенной посадке во второй декаде мая – 66,1 и 68,5 т/га (на глубину 5-6 и 10-12 см соответственно), а также в третьей декаде мая – 61,8 и 69,3 т/га.

Ранний сорт картофеля Арго свердловской селекции, содержащий ген H1, контролирующей устойчивость к патотипу Ro1 *Globodera rostochiensis* Wollenweber [20, 23], формировал планируемый уровень урожайности 60 т/га в вариантах загущенной посадки во второй декаде мая на глубину 10-12 см (60,9 т/га), а также в третьей декаде мая как при мелкой (60,2 т/га), так и при глубокой заделке посадочного материала (60,7 т/га).

У среднераннего сорта Багира свердловской селекции, устойчивого к золотистой цистообразующей картофельной нематоды [20, 24], заданный уровень продуктивности (60 т/га) достигался в двух вариантах загущенной посадки (75x19 см) на глубину 10-12 см: при посадке 17 мая – 59,4 т/га, при посадке 25 мая – 60,9 т/га.

Среднеспелый сорт картофеля Амулет челябинской селекции, отличающийся высокой экологической пластичностью [25], в условиях 2023 года формировал планируемую урожайность клубней 60 т/га в варианте загущенной посадки в третьей декаде мая на глубину 10-12 см – 60,6 т/га.

Изученные сорта картофеля имели различную реакцию на загущение посадок. Наибольшую прибавку урожая при увеличении густоты посадки с 49 до 70 тыс. клубней на 1 га в среднем по опыту обеспечивали сорта Сапфир – 17,6 т/га и Шах – 17,6 т/га (соответственно 56,7 и 51,8 % к уровню разреженной посадки). У раннего сорта Арго урожайность клубней при загущенной схеме посадки (75x19 см) оказалась на 14,1 т/га (52,3 %), у среднеспелого сорта Багира – на 12,8 т/га (41,4 %), а у сорта Амулет – на 12,1 т/га (39,4 %) больше, чем при схеме посадки 75x27 см.

В условиях неравномерного увлажнения 2023 года ранний срок посадки (5 мая) не давал преимуществ по сравнению с посадкой картофеля во второй декаде мая. Более того, при посадке 17 мая сорта картофеля Арго и Шах в целом по опыту формировали достоверно более высокую урожайность (на 2,2 и 2,6 т/га), чем при первом сроке посадки. Сорта Амулет и Арго обеспечивали достоверное преимущество по сравнению с ранней посадкой в варианте третьего срока посадки – на 3,3 и 2,9 т/га соответственно (НСР₀₅ для фактора А (срок посадки) = 1,6 т/га).

В условиях 2023 года по всем сортам картофеля преимущество имела глубокая заделка семенного материала. У сорта Сапфир при посадке на глубину 10-12 см в целом по опыту получена урожайность клубней (42,7 т/га) на 5,9 т/га (15,9 %) выше, чем при мелкой посадке (5-6 см). У сорта Амулет преимущество глубокой заделки посадочного материала в среднем опыте составило 4,8 т/га или 14,4 % (урожайность при посадке на глубину 10-12 см – 38,2 т/га, а при посадке на глубину 5-6 см – 33,6 т/га), у сорта Арго – 3,4 т/га или 10,5 % (35,0 и 31,6 т/га), у сорта Шах – 3,0 т/га или 7,6 % (43,4 и 40,4 т/га), а у сорта Багира – 2,2 т/га (37,8 и 35,6 т/га соответственно).

Выявленные нами закономерности в целом согласуются с результатами исследований, проведенных с использованием среднеспелого сорта Тарасов [26-27], раннего сорта Розара и среднеспелого сорта Кузовок [28-31], а также среднеспелых сортов Захар, Кавалер и Каштак [32-33].

Заключение. В результате исследований подтверждена высокая потенциальная продуктивности новых сортов картофеля уральской селекции. Так, при загущенной схеме посадки (75x19 см) на фоне внесения минеральных удобрений в расчете на урожайность 60 т/га (N₂₄₀P₂₅₂K₂₆₇) продуктивность сорта Сапфир достигала 70,0 т/га, Шах – 69,0 т/га, Арго – 60,9 т/га, Багира – 60,9 т/га, Амулет – 60,6 т/га. У среднеспелого сорта Сапфир этот результат получен при первом сроке посадки (5 мая), у раннеспелого сорта Арго и среднераннего сорта Шах – при втором сроке посадки (17 мая), а у сортов Багира (среднеранний) и Амулет (среднеспелый) – при третьем сроке посадки (25 мая). Среди

изученных агротехнических приемов наибольшее влияние на урожайность картофеля в условиях 2023 года оказывала густота посадки (вклад фактора – 41 %), уровень минерального питания (34 %) и генотип (11 %). Влияние срока посадки (3,3 %) и глубины заделки семенного материала (6,6 %) в условиях неравномерного увлажнения было достоверным, но заметно меньшим.

Список литературы

1. **Дубенок Н.Н., Мушинский А.А., Васильев А.А., Герасимова Е.В.** Технологии возделывания картофеля в степной и лесостепной зонах Южного Урала в условиях орошения // Достижения науки и техники АПК. 2016. Т. 30. № 7. С. 71-74.
2. **Ким И.В., Волков Д.И.** Основные направления и результаты селекционно-семеноводческой работы по картофелю на юге Дальнего Востока // Научные труды по агрономии. 2022. № 3. С. 19-27. DOI: 10.35244/2658-7963-2022-7-3-19-27
3. **Усанова З.И., Лесных П.А.** Урожайность и качество клубней новых сортов картофеля в условиях Центрального Нечерноземья // Успехи современного естествознания. 2021. № 2. С. 46-50. DOI: 10.17513/use.37573
4. **Васильев А.А.** Прогнозирование и программирование урожая картофеля в лесостепи Южного Урала // Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии. 2014. Т. 69. С. 107-111.
5. **Дергилев В.П., Глаз Н.В., Дергилева Т.Т.** Экологическая пластичность сортов картофеля в Челябинской области // АПК России. 2019. Т. 26. № 5. С. 741-749.
6. **Денисов Ю.Н.** Земледелие в Челябинской области. Челябинск, 2018. 78 с.
7. **Постников П.А.** Зеленые удобрения – резерв повышения урожая // Земледелие. 2010. № 7. С. 15-16.
8. **Васильев А.А.** Влияние сидератов на фитосанитарное состояние агроэкосистем картофеля // Пермский аграрный вестник. 2014. № 3 (7). С. 3-10.
9. **Бобренко И.А., Гоман Н.В., Шмидт А.Г., Кормин В.П., Трубина Н.К.** Использование куриного помета для оптимизации питания сельскохозяйственных культур. Омск, 2022. 136 с.
10. **Дергилев В.П., Глаз Н.В., Дергилева Т.Т.** Экологическая пластичность сортов картофеля в Челябинской области // АПК России. 2019. Т. 26. № 5. С. 741-749.
11. **Loginov Y.P., Kazak A.A., Yakubyshina L.I., Falaleeva T.N., Yashchenko S.N., Yarova E.T.** Breeding value of collection varieties of potato in

the forest-steppe zone of the Tyumen region // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. 2018. Vol. 10. № 2. P. 377-380.

12. **Нохрин Д.Ю., Васильев А.А.** Ранжирование уральских сортов картофеля по комплексу агробиологических признаков в условиях Южного Урала // Аграрный научный журнал. 2024. № 4. С. 40-49. DOI: 10.28983/asj.y2024i4pp40-49

13. **Каримова Ш.К., Кокшарова М.К.** Оздоровленный семенной материал – основа высоких урожаев // Картофель и овощи. 2008. № 7. С. 27.

14. **Сердеров В.К.** Организация селекции и семеноводства картофеля в Дагестане. Махачкала, 2022. 157 с.

15. **Vasilev A.A., Gorbunov A.K.** Problems of Obtaining Planned Potato Harvests in the Southern Urals // Russian Agricultural Sciences. 2018. Vol. 44. № 6. pp. 510–515. DOI: 10.3103/S1068367418060186

16. **Крупский И.Н., Карпухин М.Ю.** Совершенствование технологии возделывания семенного картофеля на Среднем Урале // Аграрный вестник Урала. 2019. № 5 (184). С. 9-15. DOI: 10.32417/article_5d51542eecbb92.87088453

17. **Петров А.Ф.** Совершенствование технологии производства картофеля путем оптимизации применения минеральных азотных удобрений // Картофель и овощи. 2022. № 5. С. 30-33. DOI: 10.25630/PAV.2022.32.65.005

18. **Доспехов Б.А.** Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

19. Методика исследований по культуре картофеля. Москва: НИИКХ, 1967. 262 с.

20. **Оськина Н.А., Рыбаков Д.А., Шанина Е.П., Лисицына О.В., Чухина И.Г., Гавриленко Т.А.** Комплексный подход к регистрации и сохранению сортового генофонда в генбанке Вир на примере сортов картофеля селекции Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения РАН // Биотехнология и селекция растений. 2023. Т. 6. № 2. С. 5-26. DOI: 10.30901/2658-6266-2023-2-04

21. **Lihodeevskiy G.A., Shanina E.P.** The use of long-read sequencing to study the phylogenetic diversity of the potato varieties plastome of the Ural selection // Agronomy. 2022. Т. 12. № 4. DOI: 10.3390/agronomy12040846

22. **Дергилева Т.Т., Васильев А.А.** Адаптивный потенциал среднеспелых сортов картофеля челябинской селекции в условиях Южного Урала // Агропродовольственная политика России. 2024. № 1 (109). С. 21-30. DOI: 10.35524/2227-0280_2024_01_21

23. **Lihodeevskiy G.A., Shanina E.P.** Structural variations in the genome of potato varieties of the Ural selection // Agronomy. 2021. Т. 11. № 9. DOI: 10.3390/agronomy11091703

24. **Shanina E.P., Likhodeyevsky G.A.** Evaluation of interspecific potato breeding material with a complex of genes of immunity to potato virus Y using molecular markers // *Agronomy Research*. 2021. Т. 19. № 1. С. 224-231. DOI: 10.15159/AR.20.235

25. **Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Костин А.А., Исламова А.Д.** Подбор сортов картофеля для агроклиматических условий лесостепной зоны Южного Урала // *Вестник Башкирского государственного аграрного университета*. 2022. № 4 (64). С. 22-27. DOI: 10.31563/1684-7628-2022-64-4-22-27

26. **Горбунов А.К.** Роль глубины посадки в формировании урожая картофеля в зависимости от приемов агротехники // *Достижения науки и техники АПК*. 2014. № 2. С. 32-36.

27. **Горбунов А.К., Васильев А.А.** Урожайность и крахмалистость клубней картофеля в лесостепи Челябинской области в зависимости от приемов агротехники // *Вестник Башкирского государственного аграрного университета*. 2016. № 3 (39). С. 20-24.

28. **Горбунов А.К., Васильев А.А., Мушинский А.А.** Урожайность и качество клубней картофеля в зависимости от срока и глубины посадки // *АПК России*. 2017. Т. 24. № 2. С. 322-328.

29. **Васильев А.А., Горбунов А.К.** Влияние срока и глубины посадки на получение планируемых урожаев картофеля // *Российская сельскохозяйственная наука*. 2019. № 4. С. 12-17. DOI: 10.31857/S2500-26272019412-17

30. **Горбунов А.К., Васильев А.А.** Влияние сроков и глубины посадки на продуктивность и качество картофеля // *Аграрный вестник Урала*. 2019. № 1 (180). С. 4-9. DOI: 10.32417/article_5ca4d969bd4206.66499492

31. **Васильев А.А., Горбунов А.К.** Влияние срока и глубины посадки на урожайность и качество клубней картофеля // *Агротехника*. 2019. № 12. С. 56-65. DOI: 10.1134/S0002188119100144

32. **Горбунов А.К., Бобоев Д.А.** Урожайность картофеля в зависимости от срока, способа и глубины посадки в условиях северной лесостепной зоны Челябинской области // *Агропродовольственная политика России*. 2023. № 3 (106). С. 7-15. DOI: 10.35524/2227-0280_2023_03_07

33. **Горбунов А.К.** Урожайность картофеля сорта кавалер в зависимости от срока, способа и глубины посадки в лесостепной зоне Челябинской области // *3i: Intellect, Idea, Innovation - интеллект, идея, инновация*. 2023. № 3. С. 51-59. DOI: 10.52269/22266070_2023_3_51